

PROTO-PERIODISMO DIGITAL EN JUJUY

Leonardo Gabriel Sosa

*Post publicados en
http://periodismo_digital.blogspot.com*

2003

PERIODISMO DIGITAL EN JUJUY

Apuntes sobre la Jornada "Historia regional de los medios de comunicación masiva" realizada en el Museo "Lucio Acosta Cerra" el día 31 de enero de 2003. Jujuy. Argentina

Luego de la jornada sobre los medios regionales de comunicación y el periodismo electrónico, las expectativas se renuevan y las voluntades parecen haberse levantado. Muchos temas por debatir. Y en ese sentido ha quedado una agenda amplia de discusión que considero debemos seguir alimentando en distintos ámbitos de reunión y comunicación. La organización de la jornada demostró que la autogestión y la participación constituyen dos fuerzas imparables para generar acciones concretas, no solo de exhibición ante el público sino de comenzar a generar proyectos en conjunto. La convocatoria sumó a un grupo reducido, pero heterogéneo, de estudiantes, periodistas, programadores de software, desarrolladores de sitios webs, actores vinculados a organizaciones vecinales y "curiosos" que, atraídos por la innovadora temática del periodismo digital, demuestra que es un área de producción e investigación fértil que hay que seguir abonando.

En particular, se ha notado que los distintos portales de noticias de Jujuy mantienen una actitud colaborativa en el intercambio de informaciones y en la conformación de "anillos" de interconexión a través de "links".

Este intercambio fortalece la producción de contenidos de cada medio electrónico, de los cuales "Jujuy al Día" ha llegado a ser pantalla de noticias en TN. Por lo tanto debiera fortalecerse aún más esta interrelación, sumando recursos de información y capacidad multimedia a estos proyectos.

Se observa la necesidad de modificar la actitud de periodistas y organismos oficiales hacia los medios electrónicos para la transparencia de la gestión pública.

No obstante se debe considerar a los medios electrónicos no solo como difusores de información pública, sino como difusores de información cercenada por los medios corporativos y oficialistas.

En este sentido debe definirse una línea editorial que permita a diferentes sectores sociales, la publicación abierta de información en los medios electrónicos.

La participación de programadores de LINUX en las jornadas, representa una señal del acercamiento que tienen las tecnologías de fuente abierta con el concepto de publicación periodística libre y abierta.

El software de fuente abierta ha sido un gran impulso para el desarrollo de proyectos periodísticos en Internet. El concepto de fuente abierta permite el libre uso de programas, su modificación, adaptación, distribución y actualización por parte de cada usuario que se apropia de dicha tecnología.

Esta concepción debe ir de la mano de una nueva idea de periodismo en Internet, es decir en la posibilidad de que cada

usuario o lector pueda publicar sus ideas. De ahí la insistencia por la "democratización de la comunicación". En particular, el periodismo digital permite que pequeñas comunidades o ciudades aisladas o ubicadas en la periferia de los sistemas de medios de comunicación (radio, TV y Prensa) puedan difundir noticias locales de interés para su comunidad y a su vez integrarlas al proceso de información nacional e internacional. Ha quedado demostrado que ante hechos noticiosos de relevancia, los usuarios acceden a Internet para informarse sobre los acontecimientos que los medios corporativos manipulan, ocultan y censuran. Desde esta concepción es que nació por ejemplo el proyecto de La Quiaca Net. La producción de noticias del Interior de la provincia también está representada por portales como Edenoticias de San Pedro y Libertador -Hoy de Lib. Gral. San Martín.

El otro aspecto a destacar tiene que ver con el impulso de las ONG en la conformación de redes de comunicación y acceso a las tecnologías. El desarrollo de sitios web para estas ONG debe inscribirse en un proceso de descentralización de la información que posibilite a estas organizaciones poder difundir sus actividades y que a su vez constituyan una herramienta para la organización y acción planificada de intervenciones en la sociedad.

Por último se ha destacado en la jornada la necesidad de una formación y especialización de los periodistas en el manejo de las nuevas tecnologías de la información. En este sentido la cadena de producción de la noticia en un medio electrónico

requiere del dominio de conocimientos vinculados al procesamiento de datos, la imagen y el sonido para aprovechar al máximo las capacidades multimedia de Internet. Se sugiere avanzar sobre este aspecto para abrir espacios de capacitación teórica y técnica en el periodismo digital.

Dejo en manos de Uds. la discusión de este material, abierto a las sugerencias y críticas, como así también a la posibilidad de que podamos participar activamente en la organización de algunos de estos puntos.

Algunos temas generales extraídos del Panel sobre Periodismo Digital para el debate:

- *Periodismo digital, periodismo electrónico, e-periodismo: la necesidad de una definición.*
- *Periodismo electrónico: ¿"Hobby caro" o "empresa rentable"?*
- *Financiación de los proyectos*
- *Perfil del periodista digital*
- *Descentralización de la información*
- *Desmonopolización de la información*
- *Transparencia gestión pública*
- *Acceso a los actos de gobierno*
- *Herramienta de difusión para las ONGs*
- *Presencia de pequeñas comunidades en Internet*
- *Colaboración desarrolladores de software*
- *Propiedad intelectual y derechos de autor*
- *Temporalidad y espacialidad de la noticia*

- *El lector como productor de la noticia*
- *El lector reflexivo*
- *La actitud del lector frente a los medios*
- *La nueva cadena de producción de un medio electrónico de comunicación*
- *Internet: ¿un medio masivo de comunicación o un medio de segmentación de la comunicación?*
- *La cuestión de la censura y autocensura en Internet o la cuestión de la responsabilidad de quien informa*
- *La formación multimedia del periodista electrónico*

LA NOTICIA DIGITAL

La evolución de las sociedades deviene de su estrecha relación con la invención de instrumentos para dominar la naturaleza. Desde esta concepción instrumental, las sociedades pueden clasificarse históricamente en:

- 1) Sociedad agraria (de economías sostenidas por la esclavitud)
- 2) Sociedad industrial (de producción industrial en serie)
- 3) Sociedad pos-industrial (basada en la información y el conocimiento)

Siendo esta última la de nuestro interés, diremos que la fase actual del desarrollo de la sociedad de la información se caracteriza por las nuevas tecnologías de la información. La infraestructura montada en base a las nuevas tecnologías representa un nuevo modo de transmisión de datos e información a partir de la digitalización de las mismas, es decir, de su transformación de átomos a bits. Esta posibilidad de emplear pulsaciones de energía electromagnética para la y transmisión de datos nos sumerge en la era digital en la que - según Negroponte - el bit constituye el ADN de la información. Si la sustancia es el bit, el sistema nervioso es la red Internet que nació de las entrañas del departamento de Defensa de Estados Unidos como ARPA (Agencia de Proyectos de investigación Avanzada) en 1957 y que a mediados de los '70 se hizo pública como

ARPANET en la cual estaban conectados establecimientos militares y universidades.

El desafío para los investigadores era la interconexión en tiempo compartido con otras tantas redes distribuidas en el mundo. El desarrollo del software y el hardware de comunicación a través de las computadoras dio como resultado la integración de redes locales llamadas LAN que se sumaron a Internet que ya tomaba forma a principios de los 80'. Hacia 1996, Internet contaba con más de cien mil redes interconectadas que servían a decenas de millones de usuarios.

II.

Para J.C.R. Licklider, Internet debe ser entendido como un inteligente medio de comunicación, derivado de la plena integración de las computadoras y las telecomunicaciones. Como medio de comunicación, Internet presenta algunas características únicas como:

- 1) Total interactividad
- 2) Formidable capacidad de transmisión
- 3) El usuario de la red es un emisor masivo

MEDIO	AUDIENCIA	ALCANCE	INTERACCION
PRENSA	Interés público	Regional / Nacional	No es inmediata
INTERNET	Especifica	Mundial	Inmediata

Desde el MIT (Massachusetts Institute of Technology) se disparan las líneas de investigación dominante en el marco del análisis del impacto de las tecnologías de la comunicación en el medio social. Dichas investigaciones tienen como eje central un nuevo paradigma del proceso de comunicación con énfasis en la interacción entre productores de información.

La comunicación mediada por computadoras (CMC) es entendida como una comunicación de "muchos-a-muchos (Piscitelli). Esta comunicación es posible gracias a la compleja red de interacción que representa Internet. La capacidad de transmisión de bits, permite la transferencia de textos, imágenes y audio de manera integrada y dinámica a través de la fibra óptica de un computador hacia otro sin que medien las distancias temporo-espaciales.

De allí que Internet resulte el soporte adecuado para la transformación / metamorfosis de los medios tradicionales de comunicación. Esta metamorfosis hacia la que avanzan los medios, deviene de la posibilidad de presentar ante el usuario, imagen, texto y audio a través de la WEB. La web como infraestructura de información (Dertouzos) posee dos características fundamentales que plantea una

nueva instancia del conocimiento. Dichas características son la hipertextualidad y el hipermedia.

Por hipertextualidad, Dertouzos entiende de manera sencilla que el hipertexto "es un nuevo tipo de libro electrónico de palabras destacadas: uno señala una palabra, llama con el ratón y se encuentra con una elaboración, ya se trate de texto, gráfico, audio o video".

Una definición más precisa es la que expone Piscitelli al decir que en la hipertextualidad "la expresión de una idea o una secuencia de ideas puede incluir una red multidimensional de indicadores que apuntan hacia futuras elaboraciones o exposiciones que pueden ser llamadas o ignoradas". En breve, el hipertexto es una trama de remisiones sin fin (Piscitelli). En tanto, hablar de hipermedia es un paso hacia delante ya que permite incluir enlaces (links) a objetos y pantallas y pueden referenciarse elementos multimedia como audio, video, etc. (Pérez-Luque).

En síntesis, hipertexto e hipermedia reflejan el pensamiento humano ya que se percibe la realidad de un modo multisensorial.

Estamos entonces frente a una narrativa no lineal (Pérez-Luque) en la que se conjugan texto e imágenes a partir de la interacción que mantiene el usuario con la información disponible en la web.

Esta interacción que se da en la CMC hace que la recepción salga de su letargo pasivo hacia una mayor búsqueda activa

de información (Sola Pool). La red conceptual que se va generando a partir del enlace de un texto hacia otro, o de un texto hacia una imagen, es un gran aporte de la web a la expansión de la base del conocimiento (Sola Pool).

III.

A medida que la red crecía, la informatización de las distintas ramas de la producción de servicios y grandes organizaciones empresariales se ponían en marcha.

En este contexto, las salas de redacción de los periódicos incorporan las tecnologías de procesamiento de datos al proceso de producción de la noticia. Es decir que en una primera instancia se informatizan las redacciones pero el soporte final seguía siendo el papel.

La capacidad de almacenamiento, transferencia y difusión de los datos que brindan las NTI ha hecho de las salas de redacción un espacio donde los modos de producir la información achique los tiempos que median entre los hechos y las noticias que se refieren a ellos.

Esta capacidad de reducir el tiempo de transmisión de la noticia encuentra su soporte en la red Internet a través de la web. Aquí podemos señalar una segunda instancia en vías de desarrollo y experimentación en el campo de la noticia digital y es la de informatizar el producto o en otros términos, de digitalizar la noticia.

IV.

La presencia de los periódicos en la web puede clasificarse en tres momentos según los describe John Pavlick:

1. Reproducción de la información de la versión impresa.
2. Los periodistas crean contenidos originales e incorporan al cuerpo de la noticia enlaces, máquinas de búsqueda y cierto grado de personalización.
3. Artículos noticiosos diseñados específicamente para la web.

Estos tres momentos de la presencia de la prensa en Internet difieren entre un medio u otra dada las prioridades y equipo técnico que se destine al trabajo de diseño del sitio web. No obstante pensar la noticia en este nuevo soporte de información nos lleva a establecer una ruptura con la concepción tradicional de redacción de la noticia, hacia una hibridación de los formatos periodísticos (Pérez -Luque). Piscitelli avizora en la noticia digital "una primera manifestación del paso de un paradigma de centralización a otro de descentralización". ¿De qué manera se da esta descentralización en la noticia?. De acuerdo a lo expuesto anteriormente el empleo de enlaces hipertextuales e hipermedia, son dos herramientas fundamentales para eclosionar la información acerca de los hechos noticiosos. Al respecto el Laboratorio de Comunicación Multimedia de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra,

señala las características que debe poseer la noticia digital.

- 1) Interactividad
- 2) Capacidad de personalización
- 3) Documentada
- 4) Actualizada

Ampliando estas características tenemos que:

- 1) Por interacción se entiende la posibilidad de vincular documentos o imágenes para generar una narrativa no lineal que permite crear artículos impensables hasta ahora en los medios tradicionales.
- 2) Por personalización se entiende que la información responde a los gustos e intereses de la audiencia.
- 3) Por noticia documentada se entiende a los modos de documentar, es decir a las formas de contextualizar una información a través de los enlaces (links).
- 4) Por actualización se entiende la renovación o reedición de los contenidos con una periodicidad más flexible que en los medios tradicionales.

Resulta entonces que en relación a estas características expuestas acerca de la noticia digital, estaremos en condiciones de analizar la producción de la noticia en los periódicos electrónicos de la red.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Negroponte, N. Ser Digital

Dertouzos, M. ¿Qué será?

Sola Pool, I. Tecnologías sin fronteras

Piscitelli, A. Post / TV: ecología de los medios en la era de Internet.

Pérez-Luque, M. El reto de crear noticias on-line

González, F. El lenguaje en la comunicación digital

De la Guardia, C.; Gutiérrez, F.; Islas, O. Internet: inteligente medio de comunicación

Codina, L. La prensa electrónica en Internet

La Nación, Manual de estilo y ética periodística.

PROCESO DE INFORMATIZACIÓN DE LA PRENSA JUJEÑA – DIARIO PREGÓN

El siguiente artículo consiste en una breve reseña del proceso de informatización de la prensa jujeña. Para el caso se toma el Diario Pregón, inaugurado el 24 de enero de 1965, propiedad de Anuar Jorge.

El sistema tradicional de producción e impresión del diario comienza a modificarse hacia fines de los '60, con la incorporación de:

- 1) Teletipo
- 2) Telefoto
- 3) Fotocomposición mecánica
- 4) Pulsadoras IBM
- 5) Impresora Offset

EL CAMBIO TECNOLÓGICO

Este sistema de composición mecánica progresivamente se comienza a suplantarse por modernas rotativas de impresión y comienza a operativizarse la producción de las noticias con la incorporación de las primeras Personal Computer que ingresan al mercado local (IBM).

Este período no ha sido relevado por lo que considero hacer un paréntesis para indagar con mayor profundidad la transición hacia la informatización acaecida en el medio gráfico.

De lo que sí se puede dar cuenta es del actual estado de la empresa periodística a nivel tecnológico, el cual sería el siguiente:

- Las distintas áreas o departamentos de la empresa periodística cuentan con computadoras interconectadas a dos Redes.
- En total se cuenta con 50 computadoras (Pentium III 500 Mhz y Mac).
- Las redes son Novell Netware 5.1 y Windows NT.
- Red principal de PC conectada a través de cables UTP nivel 5 estructurado mediante Switch y Hub Superstack II 3COM bajo el sistema Novell Netware versión 5.1 administrada por un servidor Pentium III 800 Mhz con 512 Mb de memoria RAM y cuatro discos rígidos de 9 Gb cada uno con tecnología SCSI al cual están conectados más de 50 PC y 5 Mac (Apple Macintosh) Sistema de redacción SDE-Windows y el Sistema de clasificados SD-Class, el cual funciona bajo una red Windows NT con SQL 6.0

En el área de sistema de impresión se cuenta con los siguientes equipos:

- Filmadoras de películas (tecnología láser para impresión de negativos): Agfa Accuset 1000
- Insoladora de chapas: Agfa Dupliphot 100.
- Rotativa: Goss Community de 8 cuerpos con una dobladora.

ESTRUCTURA DE PREGON

1) Departamento de Publicidad

1.a) Recepción de avisos (avisos clasificados y avisos comerciales, edictos, remates, etc)

2) Redacción:

2.a) Noticias sometidas al criterio de

1) Jerarquización;

2) Selección,

3) Priorización.

2.b) Periodistas locales

2.c) Corresponsales interior de la provincia.

2.d) Cables (nacionales e internacionales)

2.e) Agencia de Noticias: DyN y Télam-SIN

3) Sección Corrección

3.a) Verificación de ortografía y sintaxis.

4) Sección de Paginación

4.a) Armado de la página en computadora (noticias y publicidades)

4.b) Envío de página a una filmadora que genera una película negativa.

4.c) Ubicación en un astralón donde se compagina el orden de los negativos (tapa-contratapa, etc) hasta completar la edición.

4.d) Mediante "Proceso de Insolación" con luz halógena, la imagen del astralón queda impresa en una chapa de aluminio.

5) Sección Imprenta

5.a) Las chapas se ubican en las rotativas

5.b) Comienza el proceso de impresión del diario.

5.c) El diario sale doblado y cortado listo para la venta.

PRESENCIA EN INTERNET DE PREGON

- **1996 – 2000**

La versión on-line del diario Pregón se inicia el 10 de Julio de 1996 bajo el dominio <http://www.pregon.com.ar> El proveedor de Internet y soporte informático es la empresa Imagine SRL.

La versión on-line estaba realizada en código HTML. La pantalla estaba dividida en frames para el encabezado, el menu de navegación por secciones (Internacional, Nacional, Local, Interior, Deportes, Policial, Varios) y el marco central donde se desplegaba el texto de las noticias.

Las ediciones de fin de semana no se actualizaban. Escaso uso de fotos para ilustrar las notas.

No se contaba con archivos de noticias, ni links a ediciones anteriores. Ninguna opción de interacción con los usuarios.

- **2000 – 2002**

Hacia el año 2000 la web de Pregón no sufre mayores modificaciones, excepto que se intenta mejorar la interfaz a nivel gráfico y una mejor distribución de las noticias, presentando en su página principal los Títulos principales de la edición.

Se observó que para el diseño de la web no se emplearon editores de HTML (WYSIWYG) (Ej. Front Page, Dreamweaver). La programación se hacía en un procesador de texto programando las etiquetas del código HTML.

- **2002 - →**

La adopción de un nuevo sistema de publicación en la web se produjo luego de que la empresa Music House S.A cerrara las puertas de su diario "El Independiente" que contaba además con una versión digital.

La web estaba programada con el lenguaje Active Software Page (ASP) que permite generar páginas dinámicas de actualización automática.

Este lenguaje de programación para el web, representa la Tercera Generación de Webs en Internet, ya que la primera generación es la del código HTML (Hyper Text Markup Language) y la segunda generación es la del código DHTML (Dynamic HTML).

La aparición en la red de "El Independiente" resultó una competencia al desactualizado sitio de Pregón On-Line. Ahora con la desaparición de la versión gráfica y digital de El independiente, el Diario Pregón lanzó su nueva versión de web dinámica el 5 de octubre de 2002.